

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КАК УСЛОВИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

Нашей стране нужны образованные, квалифицированные специалисты, высоконравственные люди, настоящие граждане своей Родины. Эта бесспорная истина в современных условиях приобретает ещё большую активность.

Современная социокультурная ситуация в Республике Беларусь характеризуется социальной дифференциацией общества, определенной девальвацией духовных ценностей, снижением воспитательного воздействия историко-культурных ценностей, искусства и образования как важнейших факторов формирования гражданственности и патриотизма. Стала более заметной утрата определенными слоями молодежи патриотического сознания, её неспособности ориентироваться в мире событий, на рынке услуг и предложений и в информационно-психологическом противостоянии [7, с. 71].

Всё это сказывается на отношении молодежи к жизни, семье, своему народу, государству и его институтам. В этих условиях очевидна необходимость усиления роли воспитания, прежде всего воспитания патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства.

На наш взгляд, мощным средством воспитания будущего гражданина – патриота является краеведческая работа, которая строится, прежде всего, с учётом интересов детей и предполагает развитие их инициативы и общественной активности. Краеведение – это одна из существенных основ корневой культуры человека, основ его нравственности и гражданственности.

Возможности воспитания патриотизма у подрастающего поколения, заложенные в краеведческой деятельности, не реализуются сами по себе, необходима целенаправленная, систематическая деятельность педагогов, разработка программ, методических рекомендаций и т. д.

В учреждении всегда большое внимание уделялось гражданско-патриотическому воспитанию через краеведческую деятельность. Накоплен значительный опыт в этом направлении. Результатом данной деятельности является открытие в 2014 году районного ресурсного центра «Ресурсы краеведения в идеологическом воспитании обучающихся». Наше учреждение стало опорным для других учреждений района.

«» Главными задачами, которые решаем через деятельность ресурсного центра, являются:

- повышение потенциала системы образования района за счёт концентрации материально-технических, педагогических, интеллектуальных, информационных ресурсов;
- организация исследовательской, проектной деятельности по изучению родного края;

– выявление образовательных потребностей педагогических и руководящих работников учреждений образования;

– консультирование педагогических и руководящих работников учреждений образования, оказание им информационно-методической поддержки по вопросам организации краеведческой деятельности;

– организация обучения различных категорий педагогических работников по использованию в практике работы новейших достижений в области образования, оперативному овладению перспективным педагогическим опытом, новаторскими методами обучения и воспитания;

– распространение эффективного педагогического опыта, ознакомление педагогической общественности с результатами работы по теме «Ресурсы краеведения в идеологическом воспитании обучающихся» через средства массовой информации;

– организация сетевого взаимодействия по теме «Ресурсы краеведения в идеологическом воспитании обучающихся».

Для реализации поставленных задач ресурсного центра в начале учебного года составляется план работы, на основании которого и осуществляется деятельность центра в течение учебного года. В годовом планировании предусматриваются различные формы и методы для достижения вышеназванных целей.

В рамках работы ресурсного центра организуется сетевое взаимодействие учреждения с другими учреждениями образования района, оказывается методическая помощь по использованию краеведческого потенциала в идеологическом воспитании, осуществляется информационная и научно-методическая поддержка по данному направлению. Проводятся консультации по методике изучения материалов учебного пособия «Ельщина от А до Я – это Родина моя» для учителей начальных классов. Оказывается помощь педагогам и учащимся по подготовке исследовательских работ в рамках республиканской акции «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся», по участию в дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах по истории и краеведению.

Одним из важнейших компонентов патриотизма, который проявляется раньше всего и имеет конкретные формы выражения, является чувство любви к “малой Родине”. Именно поэтому в нашем учреждении активно используется в воспитательном процессе краеведческая работа, которая полностью строится на региональных особенностях родного края. В музее трудовой и боевой славы учреждения налажена работа по организации исследовательской работы по следующим направлениям:

Летопись деревни Ремезы;

Они защищали Родину;

Твоя родословная;

Традиции деревни Ремезы;

История Ремезовской школы;

Люди деревни Ремезы;

«Дороги, вечные дороги»;

«Воины-интернационалисты»;
«Эхо Чернобыля в Ельском районе»;
Жертвы Холокоста;
Ремезы в годы Великой Отечественной войны;
Коллективизация Ельского района;
Социально-экономическое развитие Ельского района в 20 годы XX века;
Виктор Сивчук – человек творческой профессии;
Малый бизнес и его роль в развитии экономики Ельского района.
Ежегодно ресурсный центр пополняется новыми исследованиями [7, с. 74].

В школьном музее имеются родоводы многих учащихся учреждения: Ильюка Андрея, Ильюка Леонида, Сыч Юлии, Старовойт Светланы, Дудковской Елены, Трошко Натальи, Любиной Екатерины, Старовойта Дмитрия.

Продолжается работа по изучению событий, связанных с Великой Отечественной войной. Появляются новые свидетельства и документы той страшной войны. Написаны исследовательские работы «Дети и война», «Остербайтеры», «Узники концлагерей», «Холокост в истории семьи».

Активно в работе музея используется метод проектов, который тесно связан с использованием компьютерных технологий. Подготовлены видеофильмы «Мой край», «Мая школа – часцінка майго жыцця», «3 вытокаў да сучаснасці» и другие. Создаются мультимедийные презентации по краеведческому материалу на основе исследовательских работ: «Виктор Сивчук – человек творческой профессии», «Афганистан в памяти».

На протяжении учебного года организовываются тематические экскурсии в музей боевой и трудовой славы Ремезовского яслей-сада – средней школы Ельского района:

- 1) Жизнь и деятельность Т.Я. Киселёва.
- 2) Трудовые будни агрогородка Ремезы.
- 3) Вечная память героям.
- 4) История Ремезовской школы.
- 5) Традиции и быт белорусской деревни.

Список экскурсий и лекций находится в документации музея. Экскурсии проводятся согласно плана музея, по просьбе классных руководителей, администрации, по заказу учреждений образования района.

Ресурсный центр оказывает регулярно помощь педагогам в проведении мероприятий с привлечением исследовательских работ по краеведению, принимает участие в народных праздниках, обрядах, встречах с участниками тех или иных событий. В учреждении традиционно проводятся мероприятия, посвященные Дню письменности «Свято роднай мовы», походы выходного дня «Родные просторы», торжественный сбор пионерской дружины «Пионерия! Звучит гордо!».

На базе музея подготовлены исследовательские работы по участию в республиканских конкурсах «Малая радзіма вялікіх людзей», «Скарбонка краяўчых знаходак». В рамках

республиканского туристско-краеведческого проекта «Большими шагами по малой родине» создан проект «Живой календарь малой родины».

Педагоги и учащиеся учреждения принимают активное участие в творческих конкурсах краеведческой направленности, посвященные 75-летию Великой Победы. Руководитель музея получила диплом I степени в IV районных Покровских образовательных чтениях «Будущее человечества: ценности и приоритеты» за исследовательский очерк «Ремезы в годы Великой Отечественной войны».

На областном этапе республиканской выставки-конкурса детского творчества «Салют Победы» за стихотворение «Путь к Победе» Трошко А., 7 класс, награждена дипломом III степени, за художественную фотографию «Пионерское детство» учащаяся 9 класса Казак А. заняла 1 место.

Плодотворно проведена работа в музее над исследовательской работой по теме «Дети и война» Шевцовой А., 9 класс. Работа была представлена на VI Туровских епархиальных образовательных чтениях «Великая Победа: наследие и наследники», получен Диплом I степени. Руководитель музея Трошко Л.Ф. поделилась опытом работы учреждения «Роля краязнаўства ў выхаванні грамадзяніна» на VI Туровских епархиальных образовательных чтениях.

Ежегодно учащиеся и педагоги с интересом и ответственностью работают над созданием творческих проектов в рамках районного конкурса «Мир, в котором я живу». Так, подготовлены и защищены проекты «Мир моей семьи» (победители районного конкурса), «И память сердцу говорит» (2 место в районном конкурсе). В 2019 году подготовлен исследовательский проект «Пять причин посетить малую Родину». Результаты работы учащихся были отражены в районной газете «Народны голас».

Учащиеся активно и с интересом принимают участие в районном конкурсе проектов «Браму скарбаў сваю адчыняю...». В рамках данного проекта учащиеся знакомятся с белорусскими народными обрядами, разучивают белорусские танцы «Краковяк», «Падиспан», «Нареченька», «Месяц», «Полька», звучат белорусские песни, загадки.

Каждую неделю в классных коллективах проводятся информационные часы, на которых обсуждаются события, которые происходят в государстве и мире. Педагоги учат работать с информацией, критически подходить к материалам в интернете. Один раз в четверть проводятся тематические информационные часы: «Страницы истории», «Октябрьская революция – ступенька нашей истории», «Наша гордость – выпускники», «Достижения наших земляков», «Герои живут рядом», «Эхо Чернобыля в Ельском районе». Значительную помощь в их проведении оказывает ресурсный центр. Воспитание патриотизма и гражданственности проходит через мероприятия по изучению национальных традиций, встречи с очевидцами войны и ветеранами труда, заочные путешествия.

Продолжаем широко использовать в гражданско-патриотическом воспитании учащихся социокультурную среду, проводим выездные экскурсии и велопробеги по местам боевой славы.

Опыт ресурсного центра транслируется в районной газете «Народный голос», на страницах «Настаўніцкай газеты». Опыт «Современные формы и методы гражданско-патриотического воспитания в учреждении образования» был представлен на областной e-mail – конференции по гражданско-патриотическому воспитанию; на республиканской e-mail-конференции «Формирование гражданско-патриотических качеств у учащихся в классном коллективе» был представлен опыт «Гражданско-патриотическое воспитание – целенаправленный процесс формирования гражданских качеств ребёнка младшего школьного возраста».

19 декабря 2019 года на базе учреждения был проведен районный методический совет «Районный ресурсный центр и его роль в повышении профессиональной компетенции педагогов». Участниками мероприятия являлись заместители руководителей по основной деятельности, учебной и учебно-воспитательной работе учреждений общего среднего образования. Была представлена работа районного ресурсного центра «Ресурсы краеведения в идеологическом воспитании обучающихся». Педагоги учреждения поделились опытом использования краеведческого материала на учебных, факультативных занятиях, в воспитательной работе.

Систематизирована медиотека ресурсного центра, список имеющихся ресурсов находится на сайте учреждения образования.

Таким образом, ресурсный центр способствует формированию личности выпускника-патриота Отечества и малой родины.

Литература

1. Барчук А.Л. Выхаванне грамадзянскай пазіцыі ў сучаснай школе: Пазашкольнае выхаванне. 2003. №6.

2. Буткевіч В.У., Ваніна Н.Г., Талкачова А.У. На парозе грамадзянскага станаўлення. Мн., 2004. 96 с.

3. Вішнеўская Л.В. Грамадзянская актыўнасць як састаўляючая грамадзянскага выхавання. Мн., 2006. 80 с.

4. Горелик Ф.Б. Воспитывая гражданина, формируя мировоззрение. М., 1986.

5. Захарова С.Н. Грамадзянінам быць абавязаны. Мн., 2003. С. 95.

6. Захарова С.Н. Активные формы и методы гражданского воспитания школьников: Проблемы выхавання. 2005. №5.

7. Трошко Л.Ф. Современные формы и методы гражданско-патриотического воспитания в учреждении образования // Актуальные аспекты воспитания гражданственности и патриотизма в процессе формирования активной жизненной позиции и высокого нравственного облика учащейся молодежи Республики Беларусь: материалы респ. науч.-практ. конф., Минск, 28 февр. 2018 г. Республиканский центр экологии и краеведения. Минск, 2018. С. 71-75.